

РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ СЛУЧАЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

SOLVING THE DIRECT PROBLEM OF THERMAL CONDUCTIVITY FOR THE CASE OF A RECTANGLE

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа относится к вопросам теории теплопроводности. Объектом исследования является задача теплопроводности для прямоугольника. Определена прямая задача теплопроводности – отыскание температуры тела, удовлетворяющей дифференциальному уравнению теплопроводности и условиям однозначности. Выявлены основные элементы задачи теплопроводности, а также их особенности с точки зрения системного анализа. В работе получено точное аналитическое решение для стационарной прямой задачи теплопроводности для плоского тела.

The work relates to the theory of thermal conductivity. The object of the study is the problem of thermal conductivity for a rectangle. The direct task of thermal conductivity is to find the body temperature that meets the differential equation of thermal conductivity and the conditions of unambiguity. The main elements of the thermal conductivity problem are identified, as well as their features from the point of view of system analysis. In this paper, an exact analytical solution is obtained for the stationary direct problem of thermal conductivity for a flat body.

Ключевые слова: *теплообмен, уравнение теплопроводности, прямая задача теплопроводности, стационарность, прямоугольник, начальные условия, граничные условия.*

Key words: *heat transfer, equation of thermal conductivity, direct problem of thermal conductivity, stationarity, rectangle, initial conditions, boundary conditions.*

Задачи теплопроводности имеют широкое практическое применение. Умение решать подобные задачи позволяет получать важнейшие сведения о процессе. В проблемах теплообмена большое значение имеют задачи управления граничными условиями. В этих задачах имеется возможность управлять температурой (например, температурой в некоторой области) или тепловыми потоками на поверхности [1-8].

В руководствах по оптимальному управлению распределенными системами в качестве наиболее характерной рассматривается задача оптимального нагрева. Необходимо за счет некоторых управляющих воздействий нагреть тело до некоторой заданной температуры [9-13].

Актуальность статьи обусловлена тем, что процессы переноса тепла являются одним из основных разделов современной науки и имеют большое практическое значение в различных

отраслях.

Математическая постановка задачи

Прямая задача заключается в том, что при заданном тепловом потоке $\varphi_1(x)$ необходимо найти температуру $U(x, y)$ в некоторой области исследуемого тела [14-16].

Для решения прямой задачи предполагаем:

- 1) Температурное поле является стационарным, т.е. условия теплообмена не изменяются достаточно длительный промежуток времени;
- 2) Считаем, что условия теплообмена не изменяются за заданный промежуток времени;
- 3) Температурное поле любого тела в стационарном режиме не зависит от свойств материала.

Необходимо решить задачу теплопроводности для прямоугольника (рис. 1).

Рис. 1. Прямоугольник

Задачу можно решить с использованием двумерной краевой задачи теплопроводности в стационарном случае с постоянными свойствами [17; 18]

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0, \tag{1}$$

$$-\infty < x < +\infty, \quad 0 < y < b$$

Краевые условия для прямоугольника:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{y=b} = \varphi_2(x) \tag{2}$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=a} = 0 \tag{3}$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=-a} = 0 \tag{4}$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{y=0} = -\varphi_1(x) \tag{5}$$

Функции $\varphi_1(x)$ и $\varphi_2(x)$ будем считать четными. Тогда исходная задача так же будет четной по x и поэтому можно рассматривать только при $x \geq 0$.

В силу четности можно рассматривать интервал от $[0; a]$. Тогда задача теплопроводности для прямоугольника:

$$\begin{aligned} U(x, y) &= X(x)Y(y) \\ X''Y + XY'' &= 0 \\ \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} &= -\mu \\ X'' + \mu X &= 0 \end{aligned}$$

Рассмотрим 3 случая выбора коэффициента μ

1)

$$\begin{aligned} \mu &= -\beta^2 < 0 \\ X'' - \beta^2 X &= 0 \\ X_{oo} &= C_1 e^{\beta x} + C_2 e^{-\beta x} \\ X' &= \beta C_1 e^{\beta x} - \beta C_2 e^{-\beta x} \\ \begin{cases} X'(0) = \beta C_1 - \beta C_2 \\ X'(a) = \beta C_1 e^{\beta a} - \beta C_2 e^{-\beta a} \end{cases} \\ \begin{cases} C_1 = C_2 \\ \beta C_2 (e^{\beta a} - e^{-\beta a}) = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} C_1 = C_2 \\ 2\beta C_2 sh(\beta a) = 0 \end{cases} \\ C_2 = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \\ X(x) &\equiv 0 \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} \mu &= 0 \\ X''(x) &= 0 \\ X'(x) &= C_1 x \\ \begin{cases} X'(0) = C_1 \cdot 0 = 0 \\ X'(a) = C_1 a = 0 \end{cases} \\ X(x) &= 0 \end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned} \mu &= \beta^2 > 0 \\ X'' + \beta^2 X &= 0 \\ \kappa^2 + \beta^2 &= 0 \\ \kappa &= \pm \beta i \\ X_{oo} &= C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x) \\ X' &= -\beta C_1 \sin(\beta x) + \beta C_2 \cos(\beta x) \end{aligned}$$

С помощью краевых условий найдем коэффициенты C_1 и C_2 :

$$\begin{cases} X'(0) = \beta C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \\ X'(a) = -\beta C_1 \sin(\beta a) = 0 \end{cases}$$

$$\sin(\beta a) = 0$$

$$\beta a = \pi n$$

$$\beta_n = \frac{\pi n}{a}$$

$$X_n = \cos(\beta_n x)$$

$$Y'' - \mu Y = 0$$

$$\mu = \beta^2$$

$$Y'' - \beta^2 Y = 0$$

$$\kappa^2 - \beta^2 = 0$$

$$\kappa = \pm \beta$$

$$Y = Ae^{\beta y} + Ce^{-\beta y}$$

$$U_n(x, y) = \cos(\beta_n x)(Ae^{\beta y} + Ce^{-\beta y})$$

$$U(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\beta_n x)(A_n \operatorname{ch}(\beta_n y) + C_n \operatorname{sh}(\beta_n (b-y))) + \frac{A_1 y}{2} + A_0$$

$$\begin{cases} U'_y(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\beta_n x)(\beta_n A_n \operatorname{sh}(\beta_n y) - \beta_n C_n \operatorname{sh}(\beta_n (b-y))) + \frac{A_1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} U'_y(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\beta_n x)(-\beta_n C_n \operatorname{sh}(\beta_n b) + \frac{A_1}{2}) = \varphi_1(x) \end{cases}$$

$$\frac{A_1}{2} = \int_0^a \varphi_1(x) dx$$

$$C_n = -\frac{2}{a\beta_n \operatorname{sh}(\beta_n b)} \int_0^a \varphi_1(x) \cos(\beta_n x) dx$$

$$U'_y(x, b) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\beta_n x)(\beta_n A_n \operatorname{sh}(\beta_n b)) + \frac{A_2}{2} = \varphi_2(x)$$

$$A_n = \frac{2}{a\beta_n \operatorname{sh}(\beta_n b)} \int_0^a \varphi_2(x) \cos(\beta_n x) dx$$

$$\frac{A_2}{2} = \int_0^a \varphi_2(x) dx$$

Используем условие разрешимости задачи Неймана [19]:

$$\oint_{\Gamma} \frac{\partial U}{\partial n} dl = 0 \tag{6}$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{y=b} = \frac{\partial U}{\partial y} = \varphi_2(x)$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{y=0} = -\frac{\partial U}{\partial y} = \varphi_1(x)$$

$$\int_0^a \frac{\partial U}{\partial y} dx + \int_0^a \left(-\frac{\partial U}{\partial y}\right) dx = 0$$

$$\int_0^a \varphi_2(x) dx - \int_0^a \varphi_1(x) dx = 0$$

Следовательно:

$$A = A_1 = A_2$$

Решением задачи теплопроводности для прямоугольника является:

$$U_1(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{a\beta_n \operatorname{sh}(\beta_n b)} \int_0^a \varphi_2(\xi) \operatorname{ch}(\beta_n y) \cos(\beta_n \xi) \cos(\beta_n x) d\xi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{a\beta_n \operatorname{sh}(\beta_n b)}\right) \int_0^a \varphi_1(\xi) \operatorname{ch}(\beta_n (b-y)) \cos(\beta_n \xi) \cos(\beta_n x) d\xi + Ay + A \tag{7}$$

$$U_1(x, y) = \int_0^a \varphi_2(\xi) H_1(x, y, \xi) d\xi + \int_0^a \varphi_1(\xi) H_2(x, y, \xi) d\xi, \tag{8}$$

где

$$H_1(x, y, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{a\beta_n \operatorname{sh}(\beta_n b)} \operatorname{ch}(\beta_n y) \cos(\beta_n \xi) \cos(\beta_n x)$$

$$H_2(x, y, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{a\beta_n \operatorname{sh}(\beta_n b)}\right) \operatorname{ch}(\beta_n (b-y)) \cos(\beta_n \xi) \cos(\beta_n x)$$

Как видим, решение содержит ряды, содержащие гиперболические функции.

Таким образом, в работе была рассмотрена прямая задача теплопроводности. Для её решения задаются краевые условия: набор граничных и начальных условий. Также были выявлены основные элементы задачи теплопроводности, а также их особенности с точки зрения системного анализа. Получено точное аналитическое решения для стационарной прямой задачи теплопроводности для плоского тела.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович, И.Г., Левин, В.И. Уравнения математической физики: - М.: Наука, 2001 - 288 с.
2. Зельдович, Б.И., Мышкис, А.Д. Элементы математической физики. - М.: Просвещение, 2001 - 352с.
3. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. - М.: Высшая школа, 1970 - 712 с.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981 - 512 с.
5. Несис Е.И. Методы математической физики. - М.: Просвещение, 1977 - 199 с.
6. Лыков А.В. Теория теплопроводности. - М., 1967 - 600 с.
7. Карслоу, Г. Теплопроводность твёрдых тел. – М.: Наука, 1964 - 600
8. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача: учеб. для вузов. - М.: Энергия, 1975 - 488 с.
9. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979 - 416 с.
10. Канарейкин А.И. Практикум по теплообмену. М., 2023 - 39 с. Канарейкин А.И. Основы термодинамики. - М., 2023. - 63 с.
11. Канарейкин А.И. Основы термодинамики. - М., 2023 - 63 с.
12. Карташов, Э.М., Кудинов, А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. - М.: Ленанд, 2018 - 1072 с.
13. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера, 2023 - № 12-2. - С. 241-245.
14. Канарейкин А. И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Научные труды Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского, 2016 - С. 199-200.
15. Нащокин, В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - М: ИНФРА, 2001 - 469 с.
16. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности, 2022 - Т. 7 - № 3-1 (25). - С. 40-45.
17. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача: – М, 2003 - 785с.
18. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. - М.: Атомиздат, 1974 - 408 с.
19. Канарейкин, А.И. Решение краевой задачи Неймана для уравнения Пуассона в цилиндрическом стержне // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности, 2023 - Т. 8 - № 9 (35). - С. 73-78.

© Канарейкин А.И., 2024.